

Strategi Organizational Melalui Sistem Kearsipan Surat Pada Perusahaan PT Arah Mulia (*Service Station ARBA Palu*)

Chairunnisa Ar Lamasitudju¹, Miftah²

¹Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Tadulako

²Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako

Email: nisalamasitudju2@gmail.com¹, miftah@untad.ac.id²

Abstrak

Dokumen arsip akan terus bertambah seiring berjalannya waktu serta semakin kompleksnya kegiatan dan fungsi instansi. Oleh karena itu, arsip perlu ditata dengan baik dengan komputerisasi untuk membangun manajemen organisasi yang efektif, efisien, dan produktif demi kemajuan instansi. Tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan prosedur pengarsipan yang benar sehingga arsip tetap terjaga keutuhan informasi maupun fisiknya. Ketika informasi sudah dikomputerisasi, maka untuk mengaksesnya akan lebih mudah dan cepat. Hal ini, menjadi keuntungan dari teknologi informasi bagi para penggunanya. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana cara melakukan perancangan sistem informasi arsip surat pt arah mulia/service station. Dari hasil yang didapatkan maka system kearsipan surat pada Perusahaan PT. Arah Mulia ARBA Palu telah dapat dijalankan dengan baik berdasarkan uji testing yang dilakukan.

Kata kunci: *Website, Kerasipan Digital, Persuratan Digital, Sistem Organisasi manajemen*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi sekarang ini, kebutuhan akan informasi semakin tinggi dan terus berkembang, sehingga berbagai macam perusahaan, mulai dari perusahaan kecil, menengah, dan atas sudah melakukan perubahan seperti sistem yang telah terkomputerisasi di dalam sebuah instansi, sehingga dapat bersaing dan meningkatkan kualitas kerja yang sangat profesional. Di dunia kerja saat ini teknologi menjadi pokok utama dalam melakukan segala aktifitas pekerjaan dengan menggunakan sumber daya yang ada yaitu komputer dan jaringan internet. Instansi yang menggunakan teknologi informasi untuk mengelola arsip secara web masih minim diterapkan, dalam berbagai instansi, atau dibidang-bidang yang berhubungan dengan kearsipan masih sedikit yang mengaplikasikan teknologi ini. Dalam hal ini sistem informasi diperlukan untuk mengelola informasi yang teliti, cepat dan tepat.

Dokumen arsip akan terus bertambah seiring berjalannya waktu serta semakin kompleksnya kegiatan dan fungsi instansi. Oleh karena itu, arsip perlu ditata dengan baik dengan komputerisasi untuk membangun manajemen organisasi yang efektif, efisien, dan produktif demi kemajuan instansi. Tentu saja hal tersebut harus sesuai dengan prosedur pengarsipan yang benar sehingga arsip tetap terjaga keutuhan informasi maupun fisiknya. Ketika informasi sudah dikomputerisasi, maka untuk mengaksesnya akan lebih mudah dan cepat. Hal ini, menjadi keuntungan dari teknologi informasi bagi para penggunanya. Berdasarkan latar belakang diatas, dapat diambil rumusan masalah yaitu bagaimana cara melakukan perancangan sistem informasi arsip surat pt arah mulia/service station

TINJAUAN PUSTAKA

a. *Company Profile*

Pt. Arah mulia atau sering di kenal service station bergerak di bidang maintenance kendaraan transportir milik beberapa perusahaan yang bergerak di bidang migas dan yang mana perusahaan tersebut di payungi oleh 1 induk yaitu PT ARBA SONS COMPANY PALU Perusahaan Indonesia dengan nomor registrasi 43/55950 diterbitkan pada tahun 2013. Dengan alamat terdaftar: Jl. Sis Aljufri, Siranindi, Kec. Palu Bar., Kota Palu, Sulawesi Tengah 94111, dengan direktur utamanya yaitu: H. MUHAMMAD ABDUL KADIR BAJAMAL. Gambar 1. Dibawah ini adalah Struktur Organisasi Perusahaan

b. Arsip

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia arsip/ar-sip/ dokumen (surat, akta dan sebagainya), lisan (pidato, ceramah, dan sebagainya), atau gambar, foto, film, dan sebagainya) dari waktu yang lampau, disimpan dalam media tulis (kertas), elektronik (pita kaset, video, disket computer, dan sebagainya), biasanya dikeluarkan oleh instansi resmi, disimpan dan dipelihara ditempat khusus untuk referensi, untuk pembakuan, pengaturan, dan pengawetan yang diperlukan dan pengawetan yang supaya bahan arsip dapat dikenal dan disusun sebagaimana aslinya tanpa ada yang dirusak dan di ubah (Simangunsong and Informatika, 2018). Salah satu peraturan dari pemerintah yang membahas secara spesifik mengenai arsip adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia. Pengertian arsip menurut Undang-Undang tersebut adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara

c. Sistem

Sistem adalah sebuah struktur fungsi yang saling berkaitan yang menjalankan operasi secara bersamaan untuk mencapai beberapa sasaran. Pengertian sistem menurut (Erawati, 2019) sistem adalah jaringan proses kerja yang saling terkait dan berkumpul untuk mencapai sebuah tujuan serta melakukan suatu. Menurut Sutarman (2012:13) bahwa "Sistem merupakan sebuah kumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi antara satu dengan yang lain yang merupakan satu kesatuan untuk menjalankan suatu proses pencapaian suatu tujuan utama".

d. Informasi

Pengertian informasi berdasarkan (Martin Halomoan Lumbangaol, 2020) informasi adalah hasil dari pemrosesan data yang relevan dan memiliki manfaat bagi pengguna. Pengertian informasi menurut (Tukino, 2020) informasi adalah sebuah data yang diproses menjadi sesuatu yang lebih bernilai tinggi bagi penerima guna untuk membantu membuat sebuah pengambilan keputusan.

e. Sistem Informasi

Sistem informasi adalah kumpulan dari subsistem apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang memiliki arti dan berguna. Pengertian sistem informasi menurut (Jonny Seah, 2020) sistem informasi merupakan perpaduan antara berbagai komponen teknologi informasi yang saling bekerjasama dan menghasilkan suatu informasi untuk memperoleh jalur komunikasi yang sama dalam suatu organisasi atau kelompok. Menurut Jogiyanto Aliran sistem informasi merupakan sebuah bagan untuk menggambarkan sebuah arus kerja dari awal sampai akhir pengerjaan program tersebut. (Mino, 2017). Seperti pada Gambar 1. Dibawah ini

No	Simbol	Makna
1		Proses Manual: Digunakan untuk menggambarkan kegiatan manual atau pekerjaan yang dilakukan tanpa menggunakan komputer.
2		Proses Komputer: Proses yang menggunakan komputer dimana pengalihan data dilakukan secara online.
3		Database: Menunjukkan bentuk yang digunakan untuk mencari data yang menggunakan input dan output, baik untuk proses manual maupun komputer.
4		Sifat Alir: Menunjukkan alir atau arah dalam proses pengolahan data.
5		Output: Urutan menggunakan perambatan data baik secara manual atau ke komputer Output di tulis F atau A.

Gambar 1. Simbol Alur Sistem Informasi

f. Website

Website merupakan sebuah keseluruhan halaman-halaman situs web yang terdapat dari sebuah domain yang lui internet, misalnya: *ephi.id*, *yahoo.com*, *google.com* dan lain-lain. Untuk mendapat sebuah domain harus disewa melalui register-register yang ditentukan (Simangunsong and Informatika, 2018).

g. Java Script

JavaScript merupakan bahasascript berbasis objek yang mengijinkanpenguna untuk mengendalikan banyak aspek interaksi pengguna pada dokumen HTML. Semua objek tersebut memiliki properti yang saling berhubungan dengannya (Saifudin and Setiaji, 2019). *JavaScript* itu sendiri dikembangkan oleh Brendan Eich yang berasal dari Netscape dengan nama Mocha, yang kemudian dikembangkan Kembali menjadi *JavaScript* (Pahlevi et.al., 2018).

h. PHP

Hypertext Preprocessor (PHP) merupakan bahasa pemrogramann untuk pembuatan website dinamis, yang mampu berinteraksi dengan pengunjung atau penggunanya (Wardana, 2016:1). Hypertext Preprocessor (PHP) adalah suatu bahasa pemrograman yang digunakan untuk menterjemahkan basis data kode program menjadi kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer yang bersifat server-side yang ditambahkan ke HTML (Supono & Putratama, 2018:1). Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk pembuatan website dinamis yang dapat menerjemakanbbasis data kode program yang ditambahkan ke HTML.

i. Cascading Style Sheet (CSS)

Cascading Style Sheet (CSS) adalah kumpulan kode- kode yang berurutan dan saling berhubungan untuk mengatur format atau tampilan suatu halaman HTML (Suryadi, 2019). Menurut Kadir dan Triwahyuni (2013:323) “CSS adalah kode yang dimaksudkan untuk mengatur tampilan halaman web”. Sedangkan Menurut Arief (2011:11) “*Clientside scripting* adalah salah satu jenis bahasa pemrograman web yang proses pengolahannya dilakukan disisi client”. Menurut Sibero (2013:112) menyatakan bahwa, “*Casading Style Sheet* memiliki arti Gaya Menata Halaman Bertingkat, yang artinya setiap satu elemen yang telah diformat dan memiliki anak dan telah diformat, maka anak dari elemen tersebut secara otomatis mengikuti format element induknya”

j. HTML

Hyper Text Markup Language (HTML) dalam ilmu komputer merupakan bahasa pemformatan teks untuk dokumen-dokumen pada jaringan komputer yang dikenal sebagai World Wide Web (atau sering disebut sebagai web saja) (Suryadi, 2019).

k. *Bootstarp*

Menurut (Nugroho & Setiyawati, 2019), yaitu “Bootstrap adalah framework css untuk membuat tampilan web. Bootstrap menyediakan class dan komponen yang sudah siap dipakai.” Bootstrap terdiri dari CSS dan HTML untuk menghasilkan Grid, Layout, Typography, Table, Form, Navigation, dan lain-lain. Di dalam Bootstrap juga sudah terdapat JQuery plugins untuk menghasilkan komponen UI yang cantik seperti Transitions, Modal, Dropdown, Scrollspy, Tooltip, Tab, Popover, Alert, Button, Carousel dan lain-lain

l. *Database*

Menurut Abdulloh (2018:103), Database atau basis data adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi. Menurut Enterprise (2017:1), Database adalah suatu aplikasi yang menyimpan sekumpulan data. Setiap database mempunyai perintah tertentu untuk membuat, mengakses, mengatur, mencari, dan menyalin data yang ada di dalamnya.

m. *MySQL*

MySQL merupakan basis data yang bersifat *open source* sehingga banyak digunakan di dunia. Walaupun gratis, MySQL tetap berkualitas dan sudah cukup memberikan performa yang memadai (Risnandar 2013:92). MySQL merupakan software database open source yang sering digunakan untuk mengolah basis data yang menggunakan bahasa SQL (Subagia, 2018:67).

n. *XAMPP*

XAMPP adalah suatu bundel web server yang populer digunakan untuk di windows karena kemudahan instalasinya. Bundel program open source tersebut berisi antara lain server web apache, interpreter PHP, dan basis data MySQL (Bunafit Nugroho, 2008). Menurut Purbadian (2016:1), berpendapat bahwa “XAMPP merupakan suatu software yang bersifat *opensource* yang merupakan pengembangan dari LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP dan Perl)”. Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Xampp merupakan tool pembantu pengembangan paket perangkat lunak berbasis *opensource* yang 19 menggabungkan *Apache web server, MySQL, PHP* dan beberapa modul lainnya di dalam satu paket aplikasi.

METODE PENELITIAN

Metode pengembangan sistem yang digunakan adalah metode *waterfall*, Metode waterfall sering juga disebut model Sequential Linier. Menurut Sholikhah, Sairan, dan Syamsiah (2017:47), menjelaskan bahwa, “Waterfall merupakan model klasik yang memiliki sifat berurut dalam merancang software”. Metode waterfall adalah hal yang menggambarkan pendekatan secara sistematis dan juga berurutan (step by step) pada sebuah pengembangan perangkat lunak. Cocok untuk pengembangan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. seorang ahli bernama Sommerville mendefinisikan metode *waterfall* sebagai tahapan utama yang langsung mencerminkan dasar pembangunan kegiatan.

Gambar 2. Metode Pengembangan Sistem Waterfall (Sumber: Ian Sommerville (2011))

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rancangan Sistem Informasi Arsipan Surat di PT. Arah Mulia (Service Station ARBA PALU), menggunakan bahasa pemrograman PHP yang digambarkan dalam bentuk *Flowchart*, *Activity Diagram*, dan *use case Diagram*.

a. Interaksi Sistem

Gambar ini menjelaskan tentang interaksi entitas atau pengguna ke dalam sistem, dapat dilihat pada diagram use case berikut:

Gambar 3. Use Case Diagram

b. Alur Sistem

Pada abstrak algoritma ini dijelaskan mengenai tahapan/a;ur kerja dari sistem yang dibuat, seperti fungsi-fungsi dari tiap menu didalam sistem. Fungsi tersebut antara lain: Tambah data, edit data, hapus data, disposisi surat.

Gambar 4. Input dan Hapus Data

Gambar 5. Edit dan Arsipan Data

c. Activity Diagram

Activity diagram adalah diagram yang menggunakan aktivitas yang terjadi pada aktor dan sistem. Berikut Activity diagram dari sistem yang buat:

Gambar 6. Activity Diagram Input dan Hapus

Gambar 7. Activity Diagram Edit dan Arsipan

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah didapatkan maka mahasiswa kerja praktek membuat sebuah Sistem untuk mengatasi masalah tersebut. Berikut merupakan pembahasan dari Perancangan Frontend Sistem Informasi Arsip Surat pada PT ARAH MULIA.

Sistem Informasi Arsip Surat yang telah dibuat ini merupakan sistem yang digunakan untuk mempermudah penyimpanan surat yang masuk dan keluar. Dalam implementasi system ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan basis data *MySQL*. Framework yang digunakan dalam Bahasa pemrograman PHP adalah CodeIgniter 4. Sistem ini terdiri atas Log in, Home.

a. Halaman Login

Masukkan *Username* dan *Password* sesuai dengan yang ada di *database*

Gambar 8. Tampilan Login

b. Tampilan aplikasi

Gambar 9. Tampilan utama Petugas

c. Tampilan profil

Gambar 10. Profil

d. Pilih opsi Data GTK pada MASTER DATA

Gambar 11. Tampilan Tambah Data Tenaga

- e. Tampilan tambah data dan berhasil di tambahkan (tuliskan nama dan kemudian ketik simpan data)

Gambar 11 Tampilan berhasil tambah tenaga

- f. Pengujian penambahan data surat

1. Pilih opsi *Tambah data* pada menu Surat Masuk Lalu edit

Gambar 12 Tampilan Tambah Arsip

2. Jika berhasil menghapus data, maka akan muncul notifikasi Pop Up

Gambar 13. Tampilan Data Berhasil di simpa

3. Tampilan setelah di tambahkan

Gambar 14. Setelah di tambahkan

g. Pengujian Edit data surat

Gambar 15. Tampilan Detail surat masuk

2. Tampilan form pengeditan, setelah pengeditan lalu pilih icon *UPDATE*

Gambar 16. Tampilan Edit surat masuk

3. Tampilan setelah di perbaharui

Gambar 17. Berhasil di perbaharui

h. Pengujian Hapus data surat

1. Pilih icon hapus pada table data surat masuk

Gambar 18. Tampilan aksi surat masuk

2. Tampilan Berhasil di hapus

Gambar 19. Tampilan Berhasil di hapus

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan perancangan Sistem Informasi Arsip Surat, dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem ini dapat berjalan dengan baik dan juga dapat menyelesaikan permasalahan yang sebelumnya ditemui.
2. Proses pengarsipan menjadi lebih cepat, menghemat waktu dan tenaga karena sudah tidak dilakukan secara manual.
3. Dapat dengan cepat dalam mencari data.
4. Pengujian yang telah dilakukan terbukti dapat membantu terbentuknya suatu sistem yang mampu menyelesaikan masalah di PT Arah Mulia dalam pengarsipan surat.

Referensi

- [1]. Abdul Kadir dan Terra Ch. Triwahyuni. 2013. Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- [2]. Abdulloh, Rohi. 2018. 7 in 1 Pemrograman Web untuk Pemula. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- [3]. Alexander F.K Sibero. 2013. Web Programing Power Pack.mediaKom. Yokyakarta.
- [4]. Arief, M.Rudyanto., 2011, Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP dan MYSQL, Andi, Yogyakarta
- [5]. Bunafit Nugroho. (2008), Aplikasi Pemrograman Web Dinamis Dengan PHP dan MySQL, Gava Media, Yogyakarta.
- [6]. Enterprise. 2017. Otodidak MySQL untuk Pemula. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- [7]. Erawati, W. (2019). Perancangan Sistem Informasi Penjualan Dengan Pendekatan Metode Waterfall. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.30865/mib.v3i1.987>
- [8] Mustakini, Jogyianto Hartono. 2009. *Sistem Informasi Teknologi*.
- [9]. Nugroho, A. A., & Setiyawati, N. (2019). Perancangan Dan Implementasi Aplikasi It Investment Log Berbasis Web (Studi Kasus : PT. XYZ). *Jurnal of Business and Audit Information Systems*, 2(1), 38–47.
- [10]. Martin Halomoan Lumbangaol, M. R. R. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan dan Penyewaan Properti Berbasis WEB Di Kota Batam. *Jurnal Comasie*, 01(03), 83–92.
- [11].Mino. (2017). Pengertian Aliran Sistem Informasi. <https://Minodevblog.Wordpress.Com>
<https://minodevblog.wordpress.com/2017/01/03/pengertian-aliran-sistem-informasi/>
- [12] Pahlevi, O., Mulyani, A., & Khoir, M. (2018). Sistem Informasi InventoriBarang Menggunakan Metode Object Oriented Di Pt. Livaza Teknologi Indonesia Jakarta. *Jurnal PROSISKO*, 5(1).<https://livaza.com/>.

- [13]. Risnandar, P.I. (2013). *Website Development Fundamental*. Bandung: ComLabs IT Course
- [14]. Saifudin, S. and Setiaji, A. Y. (2019) 'Sistem Informasi Arsip Surat (Sinau) Berbasis Web Pada Kantor Desa Karangsalam Kecamatan Baturraden', *EVOLUSI: Jurnal Sains dan Manajemen*, 7(2), pp. 15–21. doi: 10.31294/evolusi.v7i2.6751.
- [15]. Simangunsong, A. and Informatika, M. (2018) 'Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen Berbasis Web', *Jurnal Mantik Penusa*, 2(1), pp. 11–19. Available at: <http://e-jurnal.pelitanusantara.ac.id/index.php/mantik/article/view/317>.
- [16]. Suryadi, A. (2019) 'Rancang Bangun Sistem Pengelolaan Arsip Surat Berbasis Web Menggunakan Metode Waterfall (Studi Kasus : Kantor Desa Karangrauh Banyumas)', *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 7(1), pp. 13–21. doi: 10.31294/jki.v7i1.36.
- [17] *Sutarman. 2012.*"Buku Pengantar Teknologi Informasi" Jakarta: Bumi Aksara.
- [18] Tukino, T. (2018). Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Gangguan Dan Restitusi Pelanggan Internet Corporate Berbasis Web (Studi Kasus Di PT. Indosat Mega Media West Regional). *Jurnal Ilmiah Informatika*, 6(01), 1. <https://doi.org/10.33884/jif.v6i01.324>
- [19]. Martin Halomoan Lumbangaol, M. R. R. (2020). Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan dan Penyewaan Properti Berbasis WEB Di Kota Batam. *Jurnal Comasie*, 01(03), 83–92.
- [16]. Mino. (2017). Pengertian Aliran Sistem Informasi. <https://Minodevblog.Wordpress.Com>
<https://minodevblog.wordpress.com/2017/01/03/pengertian-aliran-sistem-informasi/>
- [20] Pahlevi, O., Mulyani, A., & Khoir, M. (2018). Sistem Informasi InventoriBarang Menggunakan Metode Object Oriented Di Pt. Livaza Teknologi Indonesia Jakarta. *Jurnal PROSISKO*, 5(1).<https://livaza.com/>.
- [21]. Purbadian, Yenda. 2016. *Trik Cepat Membangun Aplikasi Berbasis Web dengan Framework CodeIgniter*. Yogyakarta: Andi Offset.